

ИНТЕРВЬЮ

INTERVIEW

Интервью / Interview

<https://doi.org/10.33873/2686-6706.2023.18-4.836-841>

Интервью с Сергеем Юрьевичем Матвеевым, президентом Федерации интеллектуальной собственности

Interview with Sergey Yu. Matveev, President of the Federation of Intellectual Property

— Уважаемый Сергей Юрьевич, в этом году вышла Ваша книга «Технологии и собственность». Поздравляем Вас с этим знаменательным событием! Как бы Вы охарактеризовали эту работу? Кому адресована книга? На какие вопросы Вы искали ответы при ее написании? Что, на Ваш взгляд, Вам удалось наиболее удачно осветить?

— Немного шаблонный ответ: книга адресована широкому кругу читателей. Она будто бы посвящена праву интеллектуальной собственности, технологическому и креативному предпринимательству, но на самом деле она об экономике, которая нас окружает, вернее о том, что находится «под капотом» инновационного, технологического, да и любого креативного бизнеса. Полагаю, она также интересна для тех, кто так или иначе, профессионально или в силу

© Матвеев С. Ю., 2023

личных устремлений, занят творчеством — художественным, литературным, техническим и инженерным.

Эта книга — во многом результат множества прочитанных лекций для технологического и креативного бизнеса. Спрос на образование в области интеллектуальной собственности начиная с 2019 г., по моим субъективным ощущениям, растет экспоненциально. Однако всерьез и системно озаботились «доставкой» нужных знаний до креативных и технологических предпринимателей только в Москве. Безусловно, это следствие того, что именно в столице сосредоточено более половины технологического, научного, творческого потенциала страны; Москва активно «настраивает» и развивает креативное и технологическое предпринимательство как самую живую и нужную часть региональной экономики. И, конечно, это следствие того, что Москва по развитию экономики и качеству жизни явно или неявно конкурирует исключительно с мировыми мегаполисами. В этой конкуренции развитие креативного бизнеса жизненно необходимо. Для всех остальных городов «живые» лекции доступны не всегда, но заинтересованных людей много, поэтому книга — простой и деликатный способ сделать знания доступными: кому нужно — тот прочтет.

У этой книги два важных для читателя достоинства: она короткая и с картинками. Поэтому уверен, что знакомство с интеллектуальной собственностью будет быстрым и не слишком скучным.

А если серьезно, то, пожалуй, самым важным при написании книги для меня было не впасть в юридические формальности. Ведь практически все книги об интеллектуальной собственности — это книги, базирующиеся на правовом юридическом базисе, в основе которого — нормы закона и международных конвенций. Эта книга строится по-другому. В ней интеллектуальная собственность предстает как экономический и культурный институт, да еще какой! — с многовековой удивительной историей, с поиском и «шлифовкой» норм, непрерывным, иногда доводящим до столкновений, поиском справедливости и последующей балансировкой интересов творцов и предпринимателей, предпринимателей и общества, государств и корпораций. Убежден, что тот технологический, креативный мир, в котором мы сегодня живем, — во многом продукт и результат работы этого института. Право интеллектуальной собственности оказало невероятное влияние на развитие наук, ремесел и культуры. Не показать это здесь и сейчас, когда интерес к этому институту в обществе столь силен, было бы непростительно.

— В книге Вы говорите об истоках права интеллектуальной собственности со времен Закона Венеции 1474 г., иллюстрируете свое повествование египетскими фресками и «Тайной вечерей» Леонардо да Винчи. В чем оригинальность Вашего подхода? Какую главную идею Вам хотелось бы донести до читателя?

— Вряд ли стоит искать идею или оригинальность подхода в иллюстрациях. Но на Ваш вопрос все же есть гениальный ответ, принадлежит он Льюису Кэрроллу: «Какой толк в книге, — подумала Алиса, — если в ней нет ни картинок, ни разговоров?». А поскольку мне очень хотелось бы, чтобы толк в книге был, то и картинки — неизбежны. В части же разговоров, вся книга — это разговор. Можно

сказать, эта книга — повествование о сути интеллектуальной собственности. Мы эту суть часто упускаем, считая право интеллектуальной собственности уделом юристов и законотворцев, а суть его — исключительно экономическая и культурная. Оно нужно всем — ученому, инженеру, художнику, предпринимателю и даже банкиру. Это право, эта привилегия нужна лишь для того, чтобы поощрять творческий труд и, конечно, вклад инвесторов в творчество. В истоках права, в том же венецианском законе, это отчетливо читается. В сотнях статей современного законодательства не всякий это заметит. Это тот самый случай, когда «за деревьями леса не видно» или когда за «буквой закона» теряется «дух».

Возвращаясь к замыслу книги, мне хотелось образно и ярко продемонстрировать удивительную простоту и красоту правовых конструкций. Ведь многие из тех, кто создает, использует интеллектуальную собственность, считают, что разбираться в ней — это удел исключительно специалистов, профессионалов, юристов, и в итоге игнорируют столь важные знания и навыки. Безусловно, есть тонкие моменты, связанные с подбором наиболее эффективных режимов правовой охраны, есть сложные истории, связанные с защитой нарушенных прав. Но в целом право интеллектуальной собственности — очень простая сфера. Сотни столетий назад с ней отлично справлялись и использовали как надо. Я хотел — и уверен, что мне это удалось, — убедить в этой простоте и нужности всех читателей. Может быть, и ваша аудитория перестанет спорить о том, что важнее — патентовать или публиковать, и, наконец, начнет не противопоставлять, а использовать весь арсенал доступных прав: и авторских, и патентных.

— Какова, на Ваш взгляд, роль технологического предпринимательства сегодня и в ближайшем будущем? Может ли такой предприниматель выдержать конкуренцию с крупными корпорациями, в т. ч. с глобальными? Какова его ниша?

— Роль, говоря театральным языком, главная. Технологический предприниматель — это проводник знаний, проводник достижений науки в нашу ежедневную, рутинную жизнь. Это мостик от творческих поисков, от фундаментального знания, от понимания природы к качеству нашей жизни. Все, что, по большому счету, важно для конкретного человека: долгая и комфортная жизнь, возможность освоения новых пространств — от банальных пригородных поездок до дальних путешествий или даже космоса — и, конечно, самореализация, создание пространств собственных — от поселений, городов до пространств образных, литературных, до метавселенных, — все это немислимо без технологического предпринимателя.

Никакие усилия государственного аппарата не могут директивно подменить звено технологического предпринимателя. Технологический, креативный предприниматель — особый тип таланта. Это тоже про творчество, но творчество социальное. Усилиями технологического предпринимателя создаются новые продукты, новые форматы для жизни и деятельности многих людей. И, кстати, именно этот вид творчества, связанного с организационными усилиями, в отличие от художественного и технического, наименее защищен в правовой

плоскости: правилам и методам интеллектуальной или хозяйственной деятельности охраняться пока что не суждено — законодательство прямо запрещает это.

Вообще роль организатора бизнеса, к которым, безусловно, относится и технологический предприниматель, не особо поощряется. К. Маркс вовсе считал, что достаточно отдать средства производства в руки тех, кто на них работает, и все станет замечательно. Но это так «не летает». Организационное творчество, смелость рисковать, чтобы реализовать замыслы о новых продуктах, услугах, способах ведения бизнеса, — редкое и абсолютно уникальное свойство. Нам самое время подумать об уникальном классе креативных и технологических предпринимателей на фоне давосских дискуссий о завершении эпохи «экономики владения» и переходе к «экономике стейкхолдеров», учитывающей интересы всех заинтересованных сторон.

Что касается конкуренции с крупными корпорациями, они ведь так же, как малые компании (вплоть до компаний с одним участником), а может быть, и современные платформы — это всего лишь организационная форма ведения предпринимательской деятельности, и в зависимости от того, как разумнее и эффективнее организовать исследования, разработки, создание и дистрибуцию продукта, «завоевать» потребителя, дав «пощупать» саму технологию, как это сделали с ChatGPT, либо как-то по-другому организовав взаимодействие или даже вовлечь в создание продукта, — это уже дело техники. На каждом этапе эволюции общественных отношений и для каждой задачи может быть найдено свое решение, или, говоря языком институциональной экономики, созданы свои институты. Право интеллектуальной собственности, о котором речь идет в книге, — один из краеугольных институтов экономики человеческого капитала, под какими бы именами, будь то «инновационная», «технологическая», «креативная», «экономика знаний» или «экономика данных», она ни скрывалась.

— С какими проблемами, на Ваш взгляд, могут столкнуться предприниматели, которые не уделяют достаточного внимания вопросам интеллектуальной собственности?

— Об этом достаточно емко написано в книге. Здесь ограничусь одной фразой: без внимания к интеллектуальной собственности предпринимателю не быть технологическим, креативным. Не бывает бизнеса без экономических активов, а в мире креатива и технологий главный актив — интеллектуальная собственность. Конечно, Вы можете возразить, скажете, например, что выращивание огурцов — тоже предпринимательство. Но, боюсь, что без изобретений, ноу-хау, товарных знаков, нетривиальных селекционных продуктов, адекватной экономической отдачи и на этом поле успеха не достичь. Такова эпоха, и все другие утверждения ведут нас назад, в прошлое.

— Вы не могли бы подробнее изложить описанный Вами в книге каркас корпоративных процессов по управлению интеллектуальной собственностью из трех шагов?

— В книге эти шаги обозначены, детализация зависит от отрасли, индустрии, особенностей конкретной компании или организации.

Убежден, что каждый, кому это интересно и важно, легко сможет спроецировать шаги, предложенные в книге, на собственные бизнес-процессы. Единственное, что важно учесть, — управление интеллектуальной собственностью нужно погружать в цифровую среду: сначала изучить доступные сервисы и платформы, которые уже выполняют множество функций, связанных с управлением правами, которые работают на базе общественно-государственной блокчейн-инфраструктуры — сети РЦИС.РФ, а потом восполнить недостающие, характерные только для вашей организации функции.

— Какие Вы видите ключевые проблемы в отрасли интеллектуальной собственности на сегодняшний день?

— Я не считаю, что интеллектуальная собственность — это отрасль. Это институт. Он сформирован из правовых норм, посредников, а сегодня — еще сервисов и платформ, которые помогают эти нормы реализовать. Поэтому проблемы лежат в отраслях, которые базируются или должны были бы базироваться на институте интеллектуального права, и эти проблемы так же разнообразны, как разнообразны окружающие нас индустрии.

Для примера: в российской индустрии дизайна или архитектуры институт права интеллектуальной собственности как институт экономический почти не работает, там все построено на характерной для прошлого столетия модели «выполнения работ и оказания услуг». В индустриях, связанных с технологиями, в частности, в прикладной науке, общим слабым местом является «упаковка» интеллектуального продукта, формирование экономического значимого «портфеля прав». В развитых и эффективно работающих с правом интеллектуальной собственности индустриях, таких как музыкальная или литературно-издательская, проблемы другого порядка: расширение и новый уровень реализации антипиратского меморандума для проактивной изоляции потенциального потребителя от пиратских ресурсов — удаление ссылок на пиратский контент из поисковых выдач. Так можно продолжать достаточно долго — существует разная степень зрелости разных сегментов экономики.

Общий знаменатель «ключевых проблем», пожалуй, мог бы включать две, одна из которых — вечная и нерешенная в России проблема налогообложения оборота интеллектуальной собственности, которая десятилетия душила инновационную экономику, а сегодня получила новую жертву — экономику креативную. В 2021 г. Правительство Российской Федерации выбрало в качестве ключевого приоритета креативные индустрии, но в части изменений финансово-кредитной и фискальной политики в отношении интеллектуальной собственности ничего значимого по-прежнему не происходит. Вторая — проблема уважения, поощрения личности, Автора и стимулы — моральные и материальные. Без Автора сегодня не существует ни музыки, ни литературы, ни театра, ни книгоиздания, ни моды, ни технологических индустрий, включая энергетику, фармацевтику, агроиндустрию и даже нефтяную промышленность. Первую проблему легко можно решить, разубить как гордиев узел несколькими точечными поправками в налоговое законодательство

и регулирование ЦБ РФ. Вторую решить сложнее, это проблема социальных отношений и института репутации.

— По Вашему мнению, в каком направлении должна развиваться отрасль интеллектуальной собственности?

— Непосредственно отрасль интеллектуального права в особом развитии не нуждается. В развитии нуждаются отрасли, которые базируются либо должны базироваться на интеллектуальной собственности. В модернизации нуждаются способы управления правами, технологии защиты прав. Именно поэтому столь значительный масштаб и ценность обретает общественно-государственная блокчейн-инфраструктура — сеть РЦИС.РФ. Сама отрасль права достаточно стабильна.

Есть отдельные небольшие «белые пятна», не раскрытые законодателем, например, проблемы использования сиротских произведений или проблемы, возникшие в силу появления новых способов работы с информацией, например, определение границ правомерного использования охраняемых произведений для систем машинного обучения и искусственного интеллекта. Иногда возникают ситуации, когда нарушен баланс интересов, — в случае использования локального новостного контента глобальными поисковыми системами и агрегаторами. Но сложно сказать, что это какое-то особое направление развития отрасли интеллектуальной собственности как отрасли права. Для права направление развития одно: достижение стабильности отношений и главное — их справедливости.

Хотя одно направление, кроме тотальной цифровизации объектов и прав, внедрения LegalTech-решений и снижения транзакционных издержек управления интеллектуальными правами как цифровым активом, пожалуй, есть. Не исключаю, что уровень развития цифровых технологий потребует появления новых видов охраняемых объектов либо пересмотра, адаптации существующих подходов к охране инвестиций и творчества в IT-индустрии. Уже кажется нелогичным и странным, что одна из самых значимых и всепроникающих индустрий вынуждена охранять программное обеспечение правами такими же, как и «права на литературные произведения» либо пытаться втиснуться в «материальные» критерии полезных моделей и изобретений. Экономика этой отрасли может потребовать несколько иных, специфичных для нее критериев возникновения прав. Мне кажется, это было бы логичной вершиной признания значимости и ценности цифровой индустрии.

— Какие ключевые проекты Вы сейчас ведете? Какие перед Вами сейчас стоят цели?

— Проекты связаны с развитием социально-технологических систем, институциональной, эволюционной экономикой, с феноменом различных видов цифровых активов. Некоторые носят более научный характер, некоторые — нормотворческий, а некоторые — совершенно прагматичный, прикладной и даже предпринимательский. Так что точной цели нет, но точно есть увлекательный путь.